

05 DE JANEIRO À 31 DE ABRIL DE 2025
CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM SAÚDE E MEDICINA VETERINÁRIA
I CONGRESSO CIENTÍFICO DE SAÚDE ONLINE

ANÁLISE NECROSCÓPICA E HISTOPATOLÓGICA DE NEONATOS DE GAMBÁ-DE-ORELHA-PRETA (*Didelphis aurita*) ATENDIDOS NA ÁREA DE REINserÇÃO DE FAUNA SILVESTRE: RELATO DE CASO

Maria Raquel Silva

Pós-Graduada em Patologia Animal e Parasitologia Veterinária, quelluzz69@gmail.com

Hudson Fernandes Correia

Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal da Paraíba – UFPB-PB, huds0n_0@hotmail.com

Victoria Gabrielly Linhares Delgado

Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal da Paraíba – UFPB-PB, viclindel123@gmail.com

Renata Isabel Zimmermann

Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Anhembi Morumbi-UAM-SP,

renata.zimmermann@gmail.com

RESUMO

Introdução O estudo de necropsia e alterações histopatológicas em animais de vida livre é fundamental para compreender patologias que afetam a fauna selvagem e sua relação com o ambiente. Espécies como o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis aurita*) desempenham papel ecológico relevante, controlando espécies peçonhentas e influenciando a dispersão de sementes. A obtenção de espécimes para análise é desafiadora, exigindo equipe multidisciplinar e considerando lacunas na literatura sobre morbidade e mortalidade. **Objetivo:** avaliar filhotes em reabilitação, investigando alterações necroscópicas e histopatológicas para identificar causas de óbito e orientar manejo ambiental adequado **Metodologia:** O presente estudo foi desenvolvido em colaboração entre a Universidade Estácio de Sá (UNESA-RJ) e a Área de Soltura de Animais Selvagens (ASAS) da Secretaria do Meio Ambiente de São Gonçalo-RJ, objetivando avaliar as alterações anatomopatológicas e histopatológicas em filhotes de gambá-de-orelha-preta (*Didelphis aurita*) que vieram a óbito nas dependências da instituição. Foram necropsiados cinco espécimes previamente resgatados em áreas residenciais pela Polícia Ambiental e encaminhados ao ASAS para reabilitação e posterior soltura. Contudo, devido ao estado debilitado em que chegaram e ao manejo possivelmente inadequado, os animais faleceram após alguns dias de cuidados. **Resultados e Discussão:** Os cadáveres foram acondicionados a -20°C para posterior necropsia, realizada no Laboratório de Anatomia Patológica e Estrutural Animal da UNESA-RJ, empregando a técnica de *Letulle* com adaptações. Durante o exame, foram documentadas alterações ante e post-mortem, incluindo distribuição, coloração, forma, tamanho, consistência, textura, presença de líquidos e odor. Fragmentos de aproximadamente 2 cm³ foram coletados e fixados em formalina tamponada a 10% para análise histológica. A necropsia e análise histopatológica de filhotes de *Didelphis aurita* revelaram alterações expressivas, sobretudo pulmonares, sugerindo-as como provável causa mortis. Foram identificadas hemorragias, enfisema e pneumonia intersticial crônica em todos os espécimes, além de degenerações hepáticas, necrose gastrointestinal e lesões renais, como nefrite e mineralização tubular. O coração não apresentou alterações significativas, ao passo que o trato gastrointestinal foi gravemente comprometido. O atraso no desenvolvimento pulmonar, característico de marsupiais, predispõe a infecções e disfunções respiratórias.

05 DE JANEIRO À 31 DE ABRIL DE 2025
CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM SAÚDE E MEDICINA VETERINÁRIA
I CONGRESSO CIENTÍFICO DE SAÚDE ONLINE

Microrganismos oportunistas, incluindo *Leishmania sp.*, podem estar implicados nos achados. Os resultados reforçam a relevância da vigilância patológica no manejo e conservação desses animais. **Conclusão:** Os achados histopatológicos pulmonares em filhotes de *Didelphis aurita* evidenciam fragilidade fisiológica decorrente do desenvolvimento incompleto do trato respiratório, predispondo-os a infecções. Tal vulnerabilidade ressalta a importância do manejo em reabilitação e contribui para compreender as principais patologias da espécie em vida livre, correlacionando-as com seus hábitos naturais.

Palavras-Chave: animais silvestres; histopatologia; manejo de ambiental; marsupial.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO CARREIRA, J.; MAGALHÃES, M.; BRAZIL, R.; SILVA, A. *Leishmania in Marsupials-An Overview of Infection Records in the Americas and Australia*, **Open Journal of Animal Sciences**, v.7, p.315-343, 2017.

BARROS, I. R.; GIORGI, R. R.; FIGUEIREDO, L. F.; KRAUSE, L. F.; MORAES, A. S. F.; MORAES, W. A. Necropsia em animais silvestres: orientações básicas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 43, n. 10, p. 1867-1872, 2013.

CUBAS, Z. S., SILVA, J. C. R., CATÃO DIAS, J. L. **Tratado de Animais Selvagens**. Ed Roca. 2006.

DEEM, S. L.; KARESH, W. B.; WEISMAN, W. Putting theory into practice: wildlife health in conservation. **Conservation Biology**, v. 15, n. 5, p. 1224-1233, 2001.

FERREIRA JÚNIOR, Jair Alves. **Doenças de *Didelphis albiventris* no Cerrado brasileiro**. Tese: Doutorado em Saúde Animal, UnB, 2023.

SALAZAR-GROSSKELWING, E.; ORTIZ-KÚ, G. M.; GUILLERMO-CORDERO, L.; RUIZ-PIÑA, H. A. *Macroscopic Characteristics of Post Mortem Lesions in Opossums (Didelphis Virginiana) in Yucatan*, **Journal of Veterinary Medicine and Animal Sciences**, v.6, n.2, e. 1129, 2023.